

Jürgen Steiner

Tag der Logopädie: Gedanken zur Wissenschaftlichkeit der Logopädie

Logopädie ist Praxis auf der Grundlage wissenschaftlicher Konzepte. Dieser Kurzbeitrag befasst sich mit der Frage, wie sich Wissenschaft im Fach Logopädie versteht und was vordringliche Aufgaben der Zukunft sein können.

Zunächst gilt ganz allgemein: Wissenschaft hat den Auftrag Wissen zu schaffen und in einer Handlungswissenschaft heisst der Auftrag Wissen für Handeln zu schaffen. Hier wird gleich deutlich, dass Theorie und Praxis vernetzt zu denken sind, oder, anders ausgedrückt, in einem Verhältnis der Rekursivität (Rückbezüglichkeit) stehen. Dabei gibt sich Logopädie als Wissenschaft nicht nur selbst die Auflagen bezüglich Weg und Ziel zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, vielmehr kommen die Auflagen auch seitens der Kostenträger (z.B. Krankenkasse, IV, Schulbehörde) von aussen im Sinne eines Legitimationsnachweises. Das wissenschaftliche Selbstverständnis ergibt sich somit aus der fachlichen Tradition und aus den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen.

Logopädie als Integrationswissenschaft

Was Logopädie als Wissenschaft im Wesenskern sei, wird sehr uneinheitlich gesehen. Konsens besteht wohl darin, dass sie als Integrationswissenschaft verstanden werden kann. Die Integration bezieht sich zum einen auf die Auseinandersetzung mit Begriffen, Wissen und Konzepten aus angrenzenden Disziplinen und zum anderen auf die Rekursivität von Theorie und Praxis.

Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragen wir bei der Integrationsarbeit:

- Sind die Erkenntnisse oder Konzepte methodisch genügend – also nachvollziehbar und ausgereift?
- Wie könnten sie das bestehende Netz sprachheilpädagogisch-logopädischen Wissens erweitern oder Teile ersetzen?

Und als wissenschaftlich angeleitete Praktikerinnen und Praktiker fragen wir:

- Sind die Erkenntnisse oder Konzepte nur von akademischem Interesse oder haben sie einen Bezug bzw. eine Konsequenz zu Grundlagen und Leitlinien unseres praktischen Handelns?
- Inwiefern kommt es bei der Wissens- oder Konzeptintegration bzw. Konzeptumsetzung zu einer Erweiterung von Kompetenz und Sicherheit für uns Handelnde?

Nur bei zweifacher Integrationsarbeit, also in Theorie und Praxis, wird man gewinnbringend voranschreiten.

Gegenstand und Methode

Logopädie oder Sprachheilpädagogik hat es mit der Kopplung einer dreifachen Dynamik zu tun, nämlich mit Sprache plus Heilen plus Pädagogik. In jedem Teil des Wortes geht es um Erleben und Entwicklungen, also um Psychisch-Prozesshaftes, um Individuelles und Beziehungshaftes, das sich nur teilweise (im Sinne der engeren Empirie) messen lässt.

Aus diesem Grund ist die Betonung von Begriffen wie «idiographisch, biographisch, lebensbedeutsam, handlungsorientiert» usw. sinnvoll und wissenschaftlich relevant. Die Begriffe bezeugen die Hinkehr zum Individuellen, Persönlichen, Interpersonalen im Bezugssystem Sprache-Mensch-Welt-Beeinträchtigung-Hilfe. Sowohl als Wissenschaftlerin als auch als Praktiker geht es uns – ganz im Sinne der Vorgaben der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF) – primär um Menschen, die (beeinträchtigte) Sprache ist nur ein besonderer Fokus. Logopädie/Sprachheilpädagogik ist deshalb nicht ein Spezialfall einer Sprach- und Kommunikationswissenschaft, sondern eine eigenständige Besonderheit der Pädagogik. Aus diesen Gründen ist unbedingt für einen Methodenpluralismus zu plädieren im Gegensatz zu einem starren Korsett einer verbindlichen Einheitsmethode (Empirie in Alleinherrschaft). Ob quantitativ oder qualitativ geforscht wird: Im Ergebnis geht es um Anpassungsmöglichkeiten von Erkenntnisbausteinen für individuelle Situationen bzw. für individuelles Handeln.

Als allgemeiner Hintergrund für Forschung sei deshalb zusammenfassend vorgeschlagen:

1. Den Anforderungen im Themenkreis Mensch-Kommunikation-Behinderung kann man nur in einer interdisziplinären Sichtweise gerecht werden.
2. Theorien stehen im Auftrag praktischen Handelns und tragen für diese Mitverantwortung.
3. Theorie und Praxis stehen in einem Verhältnis der Rekursivität.
4. Die wissenschaftliche Methodik umfasst sämtliche Varianten in der Bandbreite «eng verstandene Empirie» bis hin zum hermeneutischen Verstehen bzw. Konstruieren.
5. Der besondere Forschungsgegenstand Mensch-Kommunikation-Behinderung in individuellen Situationen verlangt dabei nach Methoden, die «nah am Erleben» agieren.
6. Als vordringlicher Forschungsfokus wird die Therapieforschung im Sinne der Konzeptentwicklung, des Konzeptvergleichs und der Konzeptwirksamkeit angesehen.
7. Einzelfallstudien sind auf einer «ent-

Tag der Logopädie 31. August 2005

Logopädie lohnt sich

Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband DLV hat den 31. August 2005 zum «Tag der Logopädie» erklärt, um den gesellschaftlichen Nutzen der Logopädie in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.

Sprache ist ein wesentliches Mittel, um am beruflichen und sozialen Leben teilhaben zu können. Aufgaben und Arbeitsweisen der Logopädie im Bezugssystem Mensch – Kommunikation – Beeinträchtigung – Hilfe sollen für breite Kreise fassbar werden.

Unter dem Motto «**Logopädie lohnt sich**» werden in den Mitgliederverbänden des DLV verschiedene Aktionen erarbeitet und lokal durchgeführt.

Die Website www.tag-der-logopaedie.ch enthält ausführliche Informationen und gibt Auskunft über Veranstaltungen.

schärften» ersten Qualitätsstufe geeignete Instrumente für die Legitimation von Handlungskonzepten.

Bezüglich der beiden letztgenannten Punkte sollte die Therapieforschung in einem ersten Schritt zu einer Bestandsaufnahme im Sinne einer Evidenz-basierten Praxis (EBP) kommen, um die Begründungen für Handeln zu bestimmen.

Ein kleiner Exkurs zum Abschluss

Zur *Sprache der Wissenschaft* sei noch angemerkt, dass – gerade wenn ein Teil des Wissens gelebt wird – eine Balance zwischen tradierter Wissenschaftssprache und praxisnaher Alltagssprache sinnvoll erscheint, um eine maximale Teilnahme am Prozess zu ermöglichen.

Wissenschaft ist eine Auftrags-Reise in ein fremdes Land, über das man etwas weiss, sich auf dieses Wissen aber nicht verlässt – die man als Individualist oder als Gruppenreisender unternimmt und auf der man auf eine Weise Protokoll mit Bild-, Ton- und Schriftmaterialien führt, die den Daheimgebliebenen einen Eindruck ermöglicht, damit man gemeinsam über das Erlebte ins Gespräch kommt.

Wir wünschen eine gute Reise und gute Gespräche.

PD Dr. Jürgen Steiner
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
8057 Zürich
juergen.steiner@hfh.ch

Dank

Meinem Team Studiengang Logopädie an der HfH danke ich für die anregende Diskussion des Themas.

Mitglieder des Beirates der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik

- Aargauische Heilpädagogische Gesellschaft (AHG)
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF)
- Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV)
- Innerschweizerische Heilpädagogische Gesellschaft (IHG)
- insieme
- Schweiz. Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen (SFIB)
- Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft SHG Sektion ZH/SH
- Schweiz. Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie (SKJP)
- Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie (VaHS)
- Verband Schweizerischer Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten (astp)
- Vereinigung der Absolventen der HfH Zürich (VAZ)

- Institut für Schulische Heilpädagogik des Kantons Bern (ISH)
- Institut für Schulische Heilpädagogik (ISH) Luzern
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
- Institut für Sonderpädagogik (ISP) der Universität Zürich
- Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie (ISP) der Universität Basel
- Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH)

- ERFA-Gruppe Sonderschulung der EDK-Ost
- Nordwestschweizerische Sonderschulinspektorenkonferenz NW SIK
- Konferenz der kt. Verantwortlichen für Sonderpädagogik BKZ